

MEMORANDUM OF AGREEMENT
NOTA PERSETUJUAN

ANTARA

YAYASAN NURSUNDA GM

DAN

PT MANAJEMEN GUSMUS RAKSA JASAD

TENTANG

PENGELOLAN WISATA KABUYUTAN NABAWADATALA

Nota Persetujuan (Memorandum of Agreement/MoA) untuk selanjutnya akan disebut “Kesepakatan” telah dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

- I. Yayasan Nursunda GM, yang beralamat di Perum Sindang Palay Rt. 006/005 Kel. Sindangpalay, Kec. Cibereum Kota Sukabumi, dalam kesepakatan ini diwakili oleh **Bapak Dadang Kusmayadi** dalam jabatannya selaku Ketua Yayasan Nursunda GM yang telah bekerjasama dengan Kabuyutan Adat Nabawadatala untuk Melestarikan Alam dan Budaya Nabawadatala. Oleh karena itu, beliau memiliki wewenang yang sah untuk bertindak atas nama Yayasan Nursunda GM dan Kabuyutan Adat Nabawadatala, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”; dan
- II. **PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad**, yang beralamat di Jln. Pager Betis, RT 01| RW 04, Dusun Kukulu, Desa Cipancar, Kec. Sumedang Selatan. Kabupaten Sumedang, dalam kesepakatan ini diwakili oleh **Bapak Anbiya Ananda Muslim** dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad. Oleh karena itu, beliau memiliki wewenang yang sah untuk bertindak atas nama PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad, untuk selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan ini dapat juga disebut sebagai **PIHAK** jika disebut secara sendiri-sendiri atau **PARA PIHAK** jika disebut secara bersama-sama.

PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk menjalin kerja sama dalam Pengelolaan Wisata Kabuyutan Nabawadatala, untuk mengembangkan dan mengelola Wisata Kabuyutan Nabawadatala secara berkelanjutan, melestarikan nilai budaya dan lingkungan, memberdayakan masyarakat lokal, serta memperkuat promosi dan daya tarik wisata melalui sinergi antara kedua belah pihak..

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan dalam rangka kerja sama Pengelolaan Wisata Kabuyutan Nabawadatala tersebut dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(dapat disesuaikan)

PARA PIHAK, tunduk pada Kesepakatan dan hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, akan berusaha memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan **Wisata Kabuyutan Nabawadata** berdasarkan asas persamaan dan keuntungan bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
(dapat disesuaikan)

(1) Setiap **PIHAK** akan berusaha untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama dalam bidang atau program berikut:

a. **Pengembangan Destinasi Wisata**

Peningkatan fasilitas, jalur wisata, dan titik-titik edukatif/spiritual di kawasan Kabuyutan.

b. **Pelestarian Budaya dan Lingkungan**

Program konservasi alam, dokumentasi budaya, dan revitalisasi tradisi lokal.

c. **Pendidikan dan Pelatihan**

Workshop, pelatihan dan edukasi publik tentang sejarah serta nilai-nilai Kabuyutan.

d. **Promosi dan Branding Wisata**

Pembuatan materi promosi, desain visual, kampanye digital, dan strategi pemasaran berbasis nilai lokal.

e. **Event dan Aktivitas Komunitas**

Penyelenggaraan acara budaya, spiritual, dan edukatif yang melibatkan masyarakat dan pengunjung.

f. **Riset dan Pengembangan**

Kajian ilmiah, spiritual, dan sosial untuk mendukung pengelolaan berbasis data dan nilai.

g. Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Dukungan terhadap UMKM, produk kreatif, dan jasa lokal yang terintegrasi dengan kegiatan wisata.

h. Digitalisasi dan Teknologi Wisata

Pengembangan platform informasi, sistem reservasi, dan konten interaktif berbasis teknologi.

- (2) Program-program yang tercantum di atas harus dilakukan setelah saling berkonsultasi terlebih dahulu.

Pasal 3

MASA BERLAKU KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan ini akan mulai berlaku dihitung sejak tanggal penandatanganan terakhir dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan pertimbangan dan perubahan sebagaimana telah disepakati bersama.
- (2) Setelah itu, jika **PARA PIHAK** dengan ini berkeinginan untuk memperpanjang ketentuan-ketentuan dan Kesepakatan ini, mereka akan melakukannya melalui sebuah persetujuan yang tegas secara tertulis.
- (3) Tanpa mengabaikan apapun dalam Pasal ini, salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan ini dengan memberikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lain terkait dengan maksudnya untuk mengakhiri Kesepakatan ini melalui sebuah pemberitahuan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran. Pengakhiran akan dilaksanakan tanpa hukuman.
- (4) Pemberitahuan pengakhiran tersebut tidak memengaruhi pelaksanaan program yang sedang berjalan

Pasal 4

PENYELESAIAN SENGKETA

PARA PIHAK menyepakati bahwa segala bentuk sengketa yang timbul berdasarkan Kesepakatan ini harus diselesaikan melalui cara negosiasi dan diskusi dan dengan tujuan penyelesaian damai serta saling menguntungkan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan yang dihasilkan dari kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan di luar kendali yang wajar dari salah satu **PIHAK** dan khususnya, berbagai bentuk kegagalan oleh salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini disampaikan secara langsung atau melalui media telephone yang telah terdaftar atas nama kedua belah **PIHAK**.

(2) Segala bentuk korespondensi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini dialamatkan kepada:

a. Yayasan Nursunda GM :

Dadang Kusmayadi

Ketua Yayasan Nursunda GM

Perum Sindangpalay Rt. 06/05 Kel. Sindangpalay Kec. Cibeureum Kota Sukabumi

Tel: +62 853-2262-8207

b. PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad

Anbiya Ananda Muslim

Direktur Utama PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad

Jln. Pager Betis, RT 01| RW 04, Dusun Kukulu, Desa Cipancar, Kec.

Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.

Tel: 085793355942

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan ini ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan ini, akan diatur dalam perjanjian kesepakatan terpisah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini.

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Yayasan Nursunda GM:

Dadang Kusmayadi

Ketua

Tanggal: 27 April 2024

PIHAK PERTAMA
PT Manajemen Gusmus Raksa Jasad:

Anbiya Ananda Muslim

Direktur

Tanggal: 27 April 2024